

HALIMA XUDOYBERDIYEVA SHE'RIYATI LINGVOPOETIKASI

U.O' Rizayeva

magistrant, Navoiy davlat universiteti, Navoiy

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18640921>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston xalq shoirasi, betakror iste'dod sohibasi Halima Xudoyberdiyeva she'riyati lingvopoetikasining o'ziga xos xususiyatlari, shoiraning til birliklaridan foydalanish mahorati va individual uslubining lisoniy asoslari tahlil etilgan. Tadqiqot davomida shoira she'rlarining badiiy pishiqligi va o'ziga xosligi misollar asosida ochib berilgan.

Kalit so'zlar: individual uslub, lingvopoetik maqsad, tasviriy vosita, badiiy matn, stilistik figura, kompozitsion dominant.

Аннотация. В данной статье анализируются особенности лингвопоэтики поэзии народной поэтессы Узбекистана, обладательницы уникального таланта Халимы Худойбердиевой, языковые основы мастерства и индивидуального стиля поэтессы в использовании языковых единиц. В ходе исследования на примерах раскрывается художественная зрелость и оригинальность стихов поэтессы.

Ключевые слова: индивидуальный стиль, лингвопоэтическая цель, образительная среда, художественный текст, стилистическая фигура, композиционная доминанта.

Annotation. This article analyzes the peculiarities of the linguopoetics of the poetry of Halima Khudoyberdiyeva, the people's poet of Uzbekistan, the owner of unique talent, the skills of the poet to use linguistic units and the linguistic foundations of his individual style. During the research, the artistic maturity and originality of the poet's poems were revealed through examples.

Keywords: individual style, linguopoetic purpose, pictorial medium, artistic text, stylistic figure, compositional dominant.

Kirish. O'zbek adabiyotida o'zining alohida o'rniga va ovozigaga ega, betakror satrlari bilan ajralib turuvchi xassos shoira Halima Xudoyberdiyeva ijodi bilan xalqimiz qalbida o'chmas iz qoldirgan. Shoiraning samimiy, xalqona she'rlaridan Vatanga, onaga, bo'lgan mehr tuyg'usi, yorga bo'lgan vafo-sadoqat bilan birga sevgi va sog'inch hislari ufurib turadi. "Ich-ichida yo'lbars o'kirib, sirtidan jilmaygan ayol" sifatida umrini el-yurtiga qalami ila sodiq xizmat qilib "To'marisning chirog'ini yoqdi" desak mubolag'a bo'lmaydi.

Shoira she'rlarini lingvopoetik jihatdan tahlil qilar ekanmiz, ularda badiiylikni ta'minlovchi stilistik fugalardan mohirona tarzda foydalanganligiga guvoh bo'lamiz. Jumladan, ijodkor she'riyati badiiy matnning lingvopoetik jihatdan individualligini namoyon etuvchi badiiy san'at namunalariga nihoyatda boy.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili: Keyingi yillarda badiiy asar tilining individual xususiyatlarini o'rganish hamda badiiy asarni lingvopoetik jihatdan tahlil etishga dunyo miqyosida ham, o'zbek tilshunosligida ham alohida e'tibor qaratilmoqda.

G‘arb va rus tilshunosligida L.V.Sherba, G.O.Vinokur, T.E. Lessing, V.Vinogradov, V.M.Jirmunskiy, A.A.Potebnya, S.Saporta, B.Larin, M.M.Baxtin, E.Koseriu, M.I.Kojina, M.P.Brandes kabi olimlar va o‘zbek tilshunosligida A.Mamajonov, S.A. Karimov, I.K.Mirzayev, M.Yo‘ldoshev, D.S.Xudoyberganova va boshqa ko‘plab olimlarning tadqiqotlarida lingvopoetikaning nazariy masalalari tadqiq etilgan. Shuningdek, she‘riy asarlar poetikasi borasida A.Shofqorov, S.Umirova, D.Shadiyeva, S.Maksumova, G.Keldiyorova, G.Muhammadjonovalar ilmiy izlanishlar olib borgan.

Tahlil va natijalar. Ijodkorning til imkoiyatlaridan qay tarzda foydalanishini o‘rganish orqali uning ijodiy tafakkuridagi o‘ziga xosliklarning yuzaga chiqishini kuzatish mumkin. Demak, badiiy asarni idrok etish til qurilishini tahlil etish orqali amalga oshiriladi.

She‘riy matnda misralar boshida takrorlanib keladigan ifodalarga anafora deyiladi. Antik dunyo mutafakkirlari gapning doimo bir so‘z bilan boshlanishi nutqqa joziba kiritadi, uning tantanavorligi va hayotiylikini ta‘minlaydi deb hisoblaganlar. [2.93] Anafora orqali fikrning eng asosiy nuqtasi belgilanadi, gapning mantiq urg‘usi ham aksariyat holatda anaforik bo‘lakka beriladi. Anaforalar, asosan, she‘riy asarlarda qo‘llanilib, nutqni o‘ziga xos tarzda shakllantirib, ko‘pincha uning kompozitsion tuzilishiga ta‘sir etadi.[3.45]

Halima Xudoyberdiyeva lirikasi o‘zining stilistik imkoniyatlari, xususan anaforik qurilmalarning salmog‘i yuqoriligi bilan ajralib turadi. Shoira ijodida anaforalar shunchaki lisoniy takror emas, balki she‘riy matnning yaxlitligini ta‘minlovchi kompozitsion dominant hisoblanadi. Masalan, xalqimizga sevimli va yod bo‘lib ketgan “Shunchaki” she‘rida *shunchaki* so‘zi anaforaning go‘zal namunasini yuzaga keltirgan:

Shunchaki yozmoqqa, ko‘ngil to‘lmaydi,

Shunchaki yozmoqqa bormaydi qo‘lim.

Shunchaki yozmoqqa chidab bo‘lmaydi,

Shunchaki yozmoq, bu- shoirga o‘lim. [1.24]

Shoiraning suygan yoriga bag‘ishlangan “Shukur, tag‘in maktubingiz” she‘rida yana bir anafora namunasi ko‘rish mumkin:

Buni sizga qanday aytay, yozayin qanday,

Ko‘k kurtaklar dilimda ham bo‘rtayotganday.

Bir zangori o‘tlar bilan to‘ladir bag‘rim,

Bir zangori o‘tlar dilim o‘rtayotganday! [1. 48]

Shoira she‘rlarida butun gap holidagi anaforalar ham uchraydi. Masalan:

Kelding, ko‘p o‘tmay sendan ayrilib qoldim, biroq,

Qaydan qalb ko‘zi bilan qoldim men seni tanib?

Bizlar birga yasharkan, ketib borardim yiroq,

Bizlar birga yasharkan, borardim yakkalanib. [1.95]

Xulosa va takliflar. Ijodkor she‘rlarida struktur jihatdan so‘z, so‘z birikmasi, gap shaklidagi anaforalardan foydalanilgan. Ushbu anaforik takrorlar she‘rda musiqiylik va ohangdorlikni oshirishga xizmat qilgan. Halima Xudoyberdiyeva she‘riyatida anaforik takrorlar ijodkorning badiiy maqsadiga hamohang tarzda yaratilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Xudoyberdiyeva H. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. She‘rlar. – Toshkent:SAHHOF nashriyoti, 2022. -352 b.

2. Тўйчиев У. Ўзбек адабиётида бадиийлик мезонлари ва уларнинг маромлари. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2011. – Б. 93.
3. Рихсиева Г. Ўзбек шеърлятида анафоралар //Тил ва адабиёт таълими. 1998. – No5. –Б. 45